

Wunderblock : médier la présence par le tangible

Sylvain Reynal

ETIS (UMR 8051, CNRS/CY Université/ENSEA). <http://www-reynal.ensea.fr>

Ninon Lizé-Masclef

Artiste en résidence, Dassault Systems.

Résumé

Deux ans de pandémie liée à la COVID ont mis en évidence le fragile équilibre qui structure notre vivre-ensemble. Nous avons pu observer en particulier combien les écrans et les interactions à distance par ordinateurs interposés ont occupé une place prééminente, reléguant de fait les autres sens, goût, odorat, toucher, au second plan. Ce dernier, en particulier, a été sévèrement discrédité, étant considéré comme un vecteur majeur de transmission du virus. Qu'est-ce qu'*être présent* à l'heure de l'ubiquité numérique ? Nous proposons avec l'installation artistique *Wunderblock* d'interroger ce que la matérialité dont se soutient le toucher, le tangible, transporte d'impensés dans une société remplie d'objets dévolus à la trace numérique. A travers cette expérimentation entre art et sciences, nous souhaitons aussi dessiner un interstice sensible se glissant à l'endroit de l'opposition binaire, souvent frontale, entre l'éphémère et le permanent, entre l'animalité et la minéralité. Quels nouveaux objets seraient à imaginer, qui donneraient corps à cet interstice ? *Wunderblock* invite ainsi à sonder la part de sensible que nous laissons en héritage, consciemment ou non, au-delà des données conservées dans des serveurs, et la puissance de résistance politique qu'elle peut incarner.

« Comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de vous pour toujours ? » Cette question qui résonne profondément en chacun de nous, l'artiste belge Frederik Heyman la pose, dans la série d'installation *Virtual Embalming* (2018), à trois icônes qu'il propose d'embaumer « numériquement » ou, disons plutôt, « virtuellement » : Isabelle Huppert, Kim Peers and Michèle Lamy. En y répondant chacune à leur façon, ces dernières contribuent à l'élaboration, en collaboration avec l'artiste, d'un *mémorial virtuel* destiné à perpétuer leur souvenir à travers une « documentation pour l'avenir ». Heyman précise dans sa note d'intention qu'il cherche à travers ce travail, en faisant appel à des techniques de photogrammétrie et de scanning 3D extrêmement performantes, à « dépasser le temps et l'espace, dans lequel la présence physique n'est plus pertinente » (Heyman, 2018). Ironiquement, Heyman réalisa cette œuvre peu de temps avant le déclenchement de la crise sanitaire liée à la COVID, évènement qui aura vu les écrans et les interactions à distance par ordinateurs interposés occuper une place centrale dans le fonctionnement communicationnel de nos sociétés. Le corollaire en fût la relégation au second plan des autres sens : goût, odorat, toucher. Ce dernier, en particulier, fût sévèrement discrédité, étant considéré comme un vecteur majeur de transmission du virus. L'objet de la présente proposition est précisément d'investiguer, à travers le dispositif artistique interactif *Wunderblock*, la façon dont le toucher, ou plus précisément, le tangible, s'articule, en tant que médiateur de la présence, avec la mémoire et la trace, l'éphémère et l'oubli, la dépossession et *ce que nous laissons en héritage*.

1. Pandémie, corps et traces

Si deux ans de pandémie liée à la COVID ont mis en évidence le fragile équilibre qui structure notre *vivre-ensemble*, tant au niveau individuel, en particulier celui ayant trait à la santé mentale (Fleury, 2022), qu'au niveau collectif, notablement dans ses résonances politique et écologique, l'évènement aura amplement illustré comment les sociétés post-modernes tendent à réagir à l'imprévisible en recourant à la technologie comme ultime

solution *miraculeuse*, prêtant néanmoins une attention limitée aux conséquences à long terme de ces choix.

Car l'arrivée en masse des écrans et des appels en « *visio* » dans nos vies est loin d'être anodine, on le sait, tant cette *irruption*, en instituant presque naturellement une sociabilité à distance, a contribué à devoir reconsidérer fondamentalement la dialectique présence-absence et sa médiation par la technique. Spatialement d'abord, elle invite à réinterroger le sens d'*être présent* : est-ce simplement *être ensemble*, de manière passive (être sur la liste des présents), auquel cas nous pouvons effectivement *être présents* par écrans et communication audio interposés. Ou bien est-ce demander à l'autre d'*être ici*, c'est-à-dire nous voir offrir le luxe de pouvoir nous tenir, si le cœur nous en dit, silencieux et invisible, *à ses côtés* ? En guise de présence, les écrans sembleraient alors offrir de celle-ci une version *diminuée*.

Temporellement ensuite, la dialectique présence-absence renvoie au souvenir de *ce qui a été là* mais *ne l'est plus*, et donc, à la trace que l'on laisse derrière nos passages : si, dans le cloud, sur les sites marchands, sur Instagram, tous nos passages laissent une trace numérique qui pourra non seulement être exploitée par les algorithmes de Deep Learning à des fins de marketing (Caron, 2015) mais aussi nous suggérer à l'occasion de nous souvenir de nos dernières commandes Amazon, la *trace* raconte plus largement une histoire proprement humaine du *souvenir* par opposition à la simple *mémoire*. Avoir été présent, c'est donc avoir laissé suffisamment de traces *chez l'autre* pour qu'une perte ensuite s'installe, qu'un manque se fasse jour, qu'un désir peut-être vienne à naître. On voit par là-même combien cette question dialectique semble se poser aussi en termes de corporéité : renoncement au corps, évitement et éloignement des corps, ou tout au contraire, expérience des corps, des corps à corps, du tissage des corps.

Dans *Rendre le monde indisponible* (Rosa, 2020), Hartmut Rosa rappelle combien le monde actuel perpétuellement accéléré, particulièrement dans les grandes métropoles, est habité d'une tension corporelle qui étaye « l'entrée-en-relation entre personnes, personne et chose et personne et monde ». Citant le sociologue allemand Georg Simmel, il ajoute que ces grandes conurbations voient les gens se rencontrer sur le mode d'une « retenue existentielle », d'une « aversion latente », écartelés qu'ils sont entre la volonté de *garder ses distances*, « d'empêcher que des étrangers s'approchent d'eux de trop près » et l'immédiateté de la communication numérique. A l'évitement des corps répond encore, selon Rosa, la disponibilité permanente et illimitée des individus, leur sur-sollicitation rendue possible par l'hyperconnexion digitale. Cette ambivalence fonde l'occupant de ces grands espaces urbains, qui aborde ce qui l'entoure « sur le mode d'une attitude blasée que nous qualifions aujourd'hui de *coolness*, c'est-à-dire d'une attitude suggérant le souci de ne surtout pas se laisser impressionner. »

2. Corps en suspension et pulsion sécuritaire

Ne pas se laisser impressionner. Garder la tête froide. *Toucher* le réel du bout des doigts mais ne pas s'y brûler. L'évènement traumatique qu'a constitué la mise en place du confinement, ce moment « où rien n'avait lieu », mais où « quelque chose s'est passé, dont on n'a pas de trace » (Cusset, 2021) aura au moins permis d'interroger la résilience de nos sociétés. Le long moment de confinement qui a suivi, moment pour beaucoup synonyme de désœuvrement et de grande solitude, aura mis à l'épreuve la *résilience* du lien et des communs. Empli d'attente tout autant que saturé de l'urgence qui habitait chaque décision gouvernementale, ce moment semble incarner à la perfection l'accélération *traumatique* du monde, le trauma faisant irruption à l'instant précis où la

constante de temps qui régit la dynamique culturelle et structurelle de nos sociétés devient inférieure à celle de la succession des générations. Les subjectivités ne peuvent alors échapper à la « recrudescence du sentiment d'urgence, de la pression temporelle contrainte engendrant du stress, ainsi que la peur de ne plus pouvoir suivre » (Rosa, 2013).

De ce trauma, quelles preuves tangibles ? C'est-à-dire, littéralement : que l'on peut connaître *en touchant*. Dans le remaniement de sens qui procède de *l'après-coup*, les corps trahissent le « projet » de la conscience, c'est-à-dire ce que la conscience re-fabrique de sens en fonction de son « agenda » et à partir d'évènements vécus mais dont le sens était alors incomplet, dont le sens était resté en quelque sorte « en suspension ». Freud disait bien combien ce remaniement conférait aux évènements une efficacité ou un pouvoir pathogène (Laplanche *et al*, 2007, p. 33). L'urgence dans laquelle les sociétés post-modernes tendent à réagir face à l'évènement qui fait irruption, cette urgence le dispute en permanence au travail psychique latent et intemporel qui constitue, précisément, *l'après-coup* (Chevret, 2009).

Les corps semblent désormais « en suspension », eux aussi, dans ce que le psychanalyste italien Massimo Recalcati nomme la *pulsion sécuritaire*. La pulsion de la désinhibition, de la transgression du rempart qui tient la mort à distance, cette pulsion au fondement de la clinique du vide, y est remplacée par le « rempart comme nouvel objet pulsionnel », une pulsion qui « investit libidinalement la frontière comme nouvel objet de jouissance » (Recalcati, 2019, p. 45). On songe au sujet qui se replie dans sa chambre, fuit les relations sociales et leur préfère des objets numériques auquel il reste connecté en permanence. Cette introversion du sujet, écrit Recalcati, s'accompagne d'un barricadement, d'une fermeture et d'une extinction de l'énergie vitale. On retrouve cette fermeture à l'œuvre dans l'otakisme ou « autisme social », phénomène né au Japon dans les années 90 et qui pousse de jeunes adultes japonais que l'angoisse de l'engagement affectif et relationnel conduit à vivre reclus dans leur chambre pendant de longues périodes, à organiser « leurs vies quotidiennes de manière hypertechnique », dans un monde où les « technologies informatiques et vidéoludiques se substituent aux relations de chair » (Gori, 2018).

3. Être présent au monde

« Il ne suffit pas de tendre la main pour accéder au monde » écrit Hartmut Rosa, il faut aussi que « je me laisse interpeller, que je sois affecté, que quelque chose m'atteigne de l'extérieur. » (Rosa, 2020, p. 60). Il n'est donc pas suffisant de *ne pas* attendre que la contingence provoque les évènements (bien qu'il soit également envisageable, a contrario, de se laisser intégralement interpeller par l'action du hasard), encore faut-il un engagement, une responsabilité subjective pour être *présent au monde*. Comment la recherche-création, en particulier en Sciences & Technology Studies, peut-elle nous éclairer sur ce difficile accès au monde et son articulation avec la technologie ? En mettant à notre disposition ces *drôles d'objets* que constituent les installations artistiques interactives, en faisant appel à la fois à l'interactivité et à l'expérience sensible comme modalités d'engagement du spectateur, elle offre un terrain d'exploration de nouvelles modalités de production du savoir (Haseman, 2006).

Figure 1. Main s'enfonçant dans la chair artificielle de Wunderblock (à gauche) et son « aura » éphémère (à droite).

Avec *Wunderblock*, installation artistique mixed-media interactive faisant l'objet de cette proposition, nous explorons ces modalités de présence via une hybridation entre chair, voix et pure virtualité. L'installation est constituée de deux dispositifs spécifiques se répondant : d'une part une *chair-oreille* artificielle (Figure 1) capable de capturer l'empreinte à la fois tactile et sonore que dépose chaque visiteur, un geste, une caresse, une paume appuyée qui s'enfonce dans la chair, une respiration ou un raclement de gorge, une trace d'hésitation ou d'irritation, des bribes éparses de conversations ; d'autre part un univers purement virtuel, une « chair du monde » (Merleau-Ponty, 2016), mais d'un monde exclusivement virtuel qui figurerait l'envers numérique de la *chair-oreille*. Ce paysage virtuel généré par IA-générative, lui-même sorte d'hybride entre la grotte de Lascaux et le *Metaverse*, possède des reliefs et des sonorités nourris par les *traces* tactiles et sonores déposées sur le dispositif physique précédent, il figure une agora virtuelle où l'on peut se déplacer librement et explorer dans *l'après-coup* (Lacan, 1998) les traces déposées précédemment dans le monde réel (Figure 2). Parce que ces traces sont programmées pour disparaître en quelques heures, sont « oubliées » en quelque sorte par la mémoire numérique du dispositif --- qui regagne alors au passage, par le surgissement de cet éphémère, une part d'animalité ---, ce paysage évolue en permanence, y compris jusqu'à devenir désertique, c'est-à-dire littéralement *vide de traces humaines*, s'il n'est plus nourri (Figure 3).

Figure 2. Détail d'une trace apparue dans la « chair du monde virtuel » après son dépôt dans le monde réel.

Figure 3. Vue interne de la chair virtuelle produite par IA-génération, totalement vide de traces.

4. Matérialiser l'absence

La *chair-oreille* est une dalle carrée (Figure 1) accrochée au mur à hauteur de visiteur, de sorte que celui-ci peut facilement toucher, frotter, presser, caresser ou pincer le matériau. Le matériau qui la constitue est un mélange spécifique de silicone opalescent conçu par les auteurs et destiné à reproduire la sensation de la peau avec la plus grande fidélité possible, à la fois en termes d'élasticité, de friction et d'humidité. Le dispositif comprend également un microphone ainsi qu'une matrice de capteurs de pression résistifs incorporés dans le silicone et connectés à une carte à microcontrôleur qui acquiert régulièrement des « instantanés » de l'empreinte. La matrice de capteurs peut capturer des empreintes digitales, des empreintes de mains ou toutes sortes d'empreintes laissées par un geste, un frottement ou une simple pression d'une partie du corps sur le capteur. Il s'agit en quelque sorte d'une machine à enregistrer une *cinématique de la préhension*, c'est-à-dire tout ce que raconte le geste de la main qui se pose.

Le son ambiant est enregistré en permanence par un microphone fixé au-dessus de la dalle et qui capte des bribes de conversation, des cris dans la salle environnante ou simplement des respirations, des raclements de gorge, des signes d'hésitation, de timidité, voire d'irritation. Un algorithme de séparation de sources permet alors d'extraire, dans le signal audio, ce qui s'apparenterait à une conversation orale et de ne garder que le reste du signal, c'est-à-dire, tout ce qui ne peut être considéré comme un signal de parole. Enfin, la *chair-oreille* est équipée d'une matrice de diodes électroluminescentes de type *neopixels* adressables, formant un rétro-éclairage placé sous le silicone opalescent, et permettant d'afficher une "aura" de l'empreinte (Figure 1, à droite). La chaleur générée par le rétroéclairage contribue à augmenter la température du matériau, de sorte que l'illusion d'un contact avec une « peau réelle » est améliorée. Des veinules sont également disséminées dans le matériau afin de créer un effet de profondeur visuelle, comme si le matériau n'avait pas de fond perceptible (Figure 4). Cet effet contribue à améliorer la perception du lien entre le dispositif matériel de *chair-oreille* et la « chair immatérielle » qui complète l'installation. Une partie significative du temps de production du dispositif a en effet été consacrée à l'obtention d'une forme qui

puisse suggérer (autant visuellement que dans l'expérience tactile) que dans la profondeur de la chair artificielle se laisse deviner par contiguïté, un *arrière* ouvrant sur un *envers* fait de chair immatérielle.

Figure 4. Chair-oreille artificielle : veinules (détail).

La matière numérique de la chair virtuelle a été générée à partir de l'invite de texte « a blob made out of flesh » fournie en entrée du modèle Dream Fields. Ce modèle apprend une représentation continue d'objets 3D grâce à un réseau neuronal profond conditionné par un texte, et des régularisateurs simples. Dream Fields a été développé par Ajay Jain et al. (Jain, 2022) en utilisant l'architecture du transformer CLIP (Radford, 2021) et de la technique de reconstruction 3D Neural Radiance Field (NeRF) appliquée à la génération d'objets 3D (Figure 5). Le NeRF représente une scène 3D paramétrée par un perceptron multicouche, codant sa couleur et sa densité. Ici nous avons utilisé un réseau neuronal entièrement connecté avec 6 couches et 128 dimensions cachées. Nous utilisons un *raytracer* volumétrique pour restituer une image dans le champ neuronal, en lançant pour chaque pixel un rayon partant du centre de la caméra et passant à travers l'emplacement du pixel dans le repère image et le repère monde. Alors que les reconstructions d'objets 3D basées sur le NeRF nécessitent plusieurs photographies prises sous différents angles et points de vue, Dream Fields ne nécessite aucune photographie pour générer l'objet. La génération 3D est obtenue en optimisant un NeRF avec une paire texte-image (Figure 6). Le modèle généré est creux et comporte plusieurs sous éléments à l'intérieur, ressemblant à des organes (Figures 3 et 7). La visualisation du modèle et l'interface homme-machine sont implémentées avec le framework WebGL, au moyen de la bibliothèque Javascript three.js. La scène 3D correspondante est ensuite transformée en espace VR immersif grâce à WebXR. Enfin, le son est spatialisé dans l'espace 3D (la perception stéréo étant assurée par un casque audio stéréophonique superposé au casque VR) et positionné grâce à l'objet PositionalAudio de three.js au niveau des différentes « traces », échos numériques des traces déposées sur le capteur par les visiteurs.

Figure 5 Architecture du modèle Dream Fields architecture. Diagramme reproduit à partir de la référence : (Ajay, 2022).

Figure 6 Génération de l'objet 3D par optimisation du NeRF.

Chaque fois qu'un changement de pression est détecté par le capteur, une requête est envoyée au serveur node.js qui gère la scène virtuelle. Cette requête contient un instantané de l'empreinte déposée sur le capteur par le visiteur, et un fichier audio stockant quelques secondes de son ambiant, mais dont seuls subsistent les éléments dits « non-utiles », comme la respiration, les raclements de gorge, les bruits ambiants. Simultanément, l'empreinte est transmise au rétroéclairage et rendue visible par transparence à travers le silicone. Tandis que « l'aura » s'estompe lentement, devenant éthérée, elle apparaît progressivement dans le paysage virtuel. La dynamique est suffisamment lente pour créer un sentiment de connexion entre le capteur physique et l'univers virtuel, car les visiteurs souhaitent suivre ce qui se passe dans le paysage virtuel peu de temps après avoir appuyé sur le capteur. Le code 3D localise alors les différentes

« traces » audibles et tactiles laissées par les spectateurs en divers endroits du paysage et les visiteurs peuvent alors s'y rendre en essayant de retrouver leur trace « dans l'après-coup » dans l'intervalle de temps précédant leur disparition.

Figure 7 Vues extérieures de la chair virtuelle produite par IA-générative.

L'accent est mis sur l'expérience esthétique offerte par le dispositif. L'installation artistique est donc accompagnée d'un cartel ne contenant que peu d'explications : nous y expliquons notamment que l'œuvre est un diptyque dont les deux composantes, tactiles et virtuelles, se répondent, le spectateur *pouvant* s'attendre à retrouver progressivement dans l'univers virtuel ce qu'il vient d'imprimer sur la peau artificielle. Aucune indication n'est fournie concernant la forme, les dimensions, l'emplacement de *ce qui est à retrouver*, ou la temporalité du processus de diffusion des formes depuis la peau artificielle vers l'univers virtuel. Lors de l'exposition de l'œuvre dans le cadre de *Drôles d'objets 2023*, de nombreux spectateurs prenaient ainsi le temps d'explorer longuement l'univers virtuel afin, nous disaient-ils, d'y « découvrir quand même quelque chose dont [ils étaient] à l'origine », « quelque chose malgré tout assez intime », tout en ignorant de quoi il s'agissait exactement. Il ne s'agit évidemment pas de fournir ici une analyse détaillée des réactions des spectateurs, ce qui aurait nécessité la mise au point d'un protocole spécifique et une durée d'exposition bien plus importante, compte tenu de la complexité de témoigner d'une expérience esthétique. Néanmoins, les réactions que nous avons recueillies reflétaient souvent la surprise ressentie face à la diversité des sensations offertes par la peau artificielle, mais aussi l'appréhension à « toucher une matière qui a l'apparence de la peau mais qui ne l'est pas vraiment ».

5. (Im)permanence de l'oubli

En exploitant la lente « fuite » des empreintes du capteur physique vers la chair virtuelle, comme un fluide visqueux qui s'écoulerait entre deux réservoirs, *Wunderblock* propose donc une expérience esthétique se soutenant d'une tension temporelle entre deux pôles : vivre une *expérience*, c'est-à-dire ressentir ce qui a lieu *ici et maintenant*, ce qui ne dure que dans la fine singularité de l'instant (Bachelard, 2022) ; mais installer aussi, via l'inertie de l'écoulement, une attente, une suspension, donc la potentialité d'un imaginaire qui rompt l'immédiateté du rapport à l'image.

Le titre de l'installation fait référence à un court texte écrit par Freud en 1925 et qui illustre combien le stockage de l'information procède d'un compromis indépassable entre limiter (la quantité de souvenirs permanents) et oublier (certains souvenirs dès lors éphémères) (Freud, 1925, p. 129). Dans le contexte d'un espace de stockage limité (en raison de limitations technologiques ou, comme c'est le cas désormais, de ressources écologiques limitées), il faut, soit limiter la quantité de souvenirs stockés, soit en effacer certains de temps à autre. Ce compromis entre d'ailleurs en résonance avec l'ambivalence du sujet postmoderne à l'égard du stockage numérique : stocker chaque moment de la vie dans une impulsion motivée par la peur de manquer, ou bien supprimer les choses qui semblent indésirables *après coup*, ce qui suppose bien évidemment d'adopter une position de responsabilité subjective face à son propre désir. Cette ambivalence se lit aussi dans l'angoisse que la fragile singularité des souvenirs puisse se dissoudre dans l'énorme quantité de données personnelles, voire intimes, déposées sur les réseaux sociaux, quand cette même dissolution est aussi une garantie d'anonymat, donc d'intimité préservée.

En mettant en évidence l'extrême fragilité du lien qui nous relie aux données, *Wunderblock* invite ainsi à sonder la part de sensible que nous laissons en héritage, consciemment ou non, au-delà des données conservées dans des mémoires flash. C'est une interrogation d'autant plus prégnante que ces données sont stockées sur des serveurs distants auxquels nous n'avons pas physiquement accès et que nous ne possédons même pas, et que notre sentiment de dépossession est alors immense face à l'arbitraire des décisions qui président à leur conservation. Or c'est précisément ici que pourrait surgir l'altérité : dans la permanence des traces --- quelle que fût leur destinée par ailleurs --- qui procèdent des histoires que nous tissons avec les autres : traces de virus encore actif déposées sur la poignée d'une porte ; traces fraîches de pas aperçues au loin dans la neige alors que, randonneurs perdus en pleine montagne, notre GPS nous a abandonné ; traces d'hésitation lors d'un entretien d'embauche ; traces d'effraction.

6. Des objets qui résistent à leur sujet

« Tout sera oublié et rien ne sera réparé » écrivait, en guise de provocation, Milan Kundera en 1968 dans *La Plaisanterie*. Quelques traces, et donc un peu d'oubli et de souvenir fugace, plutôt qu'une comptabilité exhaustive de tous les événements de la vie stockés *ad nauseam* dans des serveurs distants, est-ce là le choix vertigineux qui nous guette dès lors que nous souhaitons reconsidérer notre rapport à ces drôles d'objets numériques qui nous entourent ? Pour chaque brevet destiné à faire subir un bond en avant aux technologies de stockage, combien d'indicateurs de *performance de l'oubli*, de *moyens oubli-techniques* ?

En filigrane, *Wunderblock* se propose ainsi de donner une forme à la *résistance* proprement *politique* qui procède de la trace, du sillon creusé, de l'empreinte en creux. A travers cette expérimentation entre art et sciences, il s'agit aussi de dessiner une ligne sensible, *interstitielle*, qui se glisse à l'endroit de l'opposition binaire, souvent frontale, entre l'éphémère et le permanent, et partant, entre l'animalité et la minéralité. C'est-à-dire un interstice qui renvoie dos-à-dos --- mais en invitant à s'en décoller --- la permanence de la trace numérique, dont le substrat minéral semble conforter l'évidence d'un stockage éternel, comme si tout devait être stocké, enregistré, gravé, *sait-on jamais* ; et la trace animale, par essence éphémère. C'est-à-dire encore : un interstice qui invite à

repenser ce qui nous unit ou nous désunit, ce qui nous tisse ou nous détisse, ce qui fait *commun* ou au contraire, *isolat*.

Quels nouveaux objets, quels nouveaux outils seraient donc à imaginer, qui donneraient corps à cet interstice ? Des objets qui résistent à leurs sujets, sans doute, tant creuser un sillon n'est jamais ni anodin, ni neutre : il s'agit bien ici d'être *présent* en poussant de la matière de part et d'autre d'une ligne, donc de créer une entame, un vide, une fissure, une suspension, dans une matérialité qui résiste. Or cette entame est précisément l'espace que peut occuper le politique en tant qu'il est l'espace d'un commun qu'il coûte invariablement de faire éclore. Dit autrement, *Wunderblock* invite à envisager le tangible comme substrat renouvelé de l'altérité, du « chemin de l'un vers l'autre » (Han, 2020), en tant que l'altérité passe par l'acceptation du partage avec autrui d'un terrain commun, au demeurant borné par la quantité de ressources disponibles. Des objets qui résistent à leurs sujets : c'est *in fine* le rapport que nous entretenons, lorsque nous concevons des objets, aux informations jugées non-pertinentes, aux « bruits », qu'il importerait de reconsidérer. Au terme de deux ans de pandémie, nous faisons l'hypothèse que ce sont précisément ces « bruits » qui structurent, par leur organicité, leur mystère, leur épaisseur irréductible à une pure fonction technique, la résilience des sociétés.

Bibliographie

- Bachelard, G. (2022). *La dialectique de la durée (1950)* ([Nouvelle] éd. critique). PUF.
- Cardon, D. (2015). *A quoi rêvent les algorithmes : Nos vies à l'heure des big data*. La République des idées : Seuil.
- Chervet, B. (2010). L'après-coup : La tentative d'inscrire ce qui tend à disparaître. *Revue Française de Psychanalyse*, Vol. 73(5), 1361–1441.
<https://doi.org/10.3917/rfp.735.1361>
- Cusset, F. (2021). *Génie du confinement*. Éditions Les Liens qui libèrent.
- Fleury, C., Fenoglio, A. (2022). *Ce qui ne peut être volé : Charte du Verstohlen*. Paris, Gallimard.
- Gori, R. (2018). Tous connectés, tous désolés. *Cliniques Méditerranéennes*, 98(2), 47–65.
- Han, B.-C. (2020). *L'expulsion de l'autre. Société, perception et communication contemporaines*, trad. par Olivier Mannoni. Paris, PUF.
- Haseman B. (2006). A Manifesto for Performative Research, *Media International Australia*, vol. 118, n°1, 2006.
- Heyman F. (2018). [Site de l'artiste : http://frederikheyman.com/VirtualEmbalming](http://frederikheyman.com/VirtualEmbalming)
- Lacan, J. (1998). *Le séminaire de Jacques Lacan. 1 : Les écrits techniques de Freud, 1953 - 1954*. Paris, Seuil.
- Freud S. (2010). *Huit études sur la mémoire et ses troubles (1925)*, trad. par D. Messier et J.-B. Pontalis. Paris, Gallimard.
- Jain, B. Mildenhall, J. T. Barron, P. Abbeel and B. Poole (2022). *Zero-Shot Text-Guided Object Generation with Dream Fields*, 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), New Orleans, LA, USA, 2022, pp. 857-866. doi:10.1109/CVPR52688.2022.00094.
- Laplanche, J., Pontalis, J.-B., & Lagache, D. (2007). *Vocabulaire de la psychanalyse* (5e éd). Presses universitaires de France.
- Merleau-Ponty, M. (2016). *Le visible et l'invisible : Suivi de Notes de travail*. Gallimard.
- Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Aspell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). *Learning Transferable Visual*

- Models From Natural Language Supervision*. Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, ICML 2021, 18-24 July 2021, Virtual Event.
- Recalcati, M. (2019). *Le nuove melanconie: Destini del desiderio nel tempo ipermoderno*. Raffaello Cortina.
- Rosa, H. (2013). *Accélération. Une critique sociale du temps*, trad. D. Renault. Paris, La Découverte.
- Rosa, H. (2020). *Rendre le monde indisponible*, trad. O. Mannoni. Paris, La Découverte.